

МЕТОД ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ОБРАЗЦОВ УСТНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

Бухарский Университет Инноваций

2 -курс магистратуры

Тешаев Жавохир Нурали Огли

Аннотация: В статье показана чрезвычайно богатая и разнообразная народная педагогика, направленная на воспитание у дошкольников нравственно-нравственных ценностей, использование образцов древней социально-экономической жизни наших предков, обычаев, традиций, культуры, устного народного творчества. Народная педагогика, тесно связанная с устным народным творчеством, источником которого являются загадки, поговорки, сказки, рассказы, оказывает воспитательное воздействие на молодежь.

Ключевые слова: фольклор, нравоучение, повествование, Былина, народное творчество, ценность, сказка, загадка.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.По словам Мирзиеева, воспитание в обществе высоких морально-нравственных качеств, формирование национальной идеологии, воспитание молодежи в духе богатого культурного наследия, уважения к историческим традициям, общечеловеческим ценностям, любви к Родине является определяющим фактором всех проводимых в республике реформ. Ведь от того, насколько подготовлены к жизни те молодые люди, которые являются наследниками нашего будущего, зависит судьба страны и народа

Фольклористика Узбекистана является междисциплинарным научным направлением, и в настоящее время она имеет ряд фундаментальных направлений исследований, таких как эпосоведение, сказоведение, фольклористика, музыкальная фольклористика. Также до сих пор изучаются мифология и фольклор античности, историческое развитие узбекского фольклора, обрядовый фольклор, детский фольклор, народная лирика, взаимосвязь фольклора и письменной литературы, система эпических жанров узбекского фольклора, народное эпосоведение, школы эпоса и их эпические предания, взаимосвязи фольклора тюркских народов и взаимосвязи в фольклоре межжанровые отношения, устный театр и народ возникла целая серия исследований, посвященных изучению искусства зрелищ, народной музыки и традиционного танца. Устное народное творчество-термин фольклор происходит от английских слов Folk-народ и lore-мудрость, обозначающих народную мудрость, мудрость, ремесла, артистизма. Древние первые люди выражали свои мысли устно в те времена, когда они не знали письменности. Отсюда возникло их устное художественное творчество. Это искусство слова со своими особенностями, и все его образцы живут только в процессе живого выступления. Таким образом, в то время как в слове и мелодии преобладает музыкальность, в некоторых преобладают движения исполнительского искусства. Фольклор воплощал в себе проявления всех видов искусства. Множество образцов фольклора исполняются в гармонии слова и мелодии. В то время как эпосы и термы традиционно пели под аккомпанемент барабана, песни пели под аккомпанемент дутора и круга, ансамбля чогутов.

В других фольклорных произведениях слово занимает ведущее место. Таким характером обладают жанры сказки, басни, сказки, басни, анекдота, загадки и пословицы. Фольклор-это национальное устное художественное творчество племени, племени, народа или народа, отражающее идеологию и психологию племени, племени, народа, народа или

нации. В ней сформировались такие разнообразные жанры выражения действительности, как былина, сказка, пословица, ложка, лапар, загадка. Произведения устного народного художественного творчества возникают и живут в длительном творческом процессе, из уст в уста, из поколения в поколение, от учителя к ученику, точный автор которых неизвестен. Можно сказать, что народное музыкальное искусство возникло в древние времена как коллективное массовое творчество, первые образцы которого предназначались для коллективного исполнения. в эпоху osha сольные исполнители не были отделены от коллективных исполнителей. Однако по мере того, как наступала эпоха, сольные исполнители начали выделяться из команд по мере роста исполнительских навыков.

Литература:

1. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63. P
2. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58. P
3. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86. P
4. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37. P
5. Ражабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "туговое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71). P
6. Ражабов, Д. З., & Ражабов, Т. И. (2018). Формирование и развитие узбекской народной лирики. In Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире (pp. 207-212). P
7. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176. P
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусика фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103. P
9. Ёхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71. T
10. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), R

11. P
ажабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.
12. P
ажабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.
13. R
ajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.
14. R
ajabov, T. I. (2022). The role of bukhara folklore songs in youth education in the system of continuous education.
15. R
ajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1
16. R
ajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.
17. M
adrimov, B. K., & Rajabov, T. I. (2022). Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 1(4), 53-56.
18. R
ajabov, T. (2022). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O’QITUVCHI, 2(21), 21-31.
19. I
bodovich, T. R. (2022). PRACTICAL SITUATION OF TEACHING UZBEK MUSICAL FOLKLORE IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(6).
20. I
bodovich, R. T. (2021). EDUCATIONAL IMPORTANCE OF CHILDREN’S FOLKLORE SONGS IN MUSIC CULTURE CLASSES. Thematics Journal of Arts and Culture, 5(1).
21. I
bodovich, R. T. (2020). Aesthetic education of students through national values (on the example of bukhara children’s folklore). European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8, 237-240.